

Contribución a la malacofauna terrestre del peñón de Gibraltar

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Ballestera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

Resumen.—Contribución a la malacofauna terrestre del peñón de Gibraltar. Se ha realizado una breve exploración con la finalidad de contribuir al conocimiento de la malacofauna terrestre de Gibraltar, hallándose un total de 13 especies de moluscos. Además, se aportan notas referentes al hábitat y la distribución de las especies halladas.

Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Península Ibérica, Peñón de Gibraltar.

Resum.—Contribució a la malacofauna terrestre del penyal de Gibraltar. S'ha fet una breu exploració amb la finalitat de contribuir al coneixement de la malacofauna terrestre de Gibraltar, trobant-se un total de 13 espècies de mol·luscos. A més, s'aporten notes referents a l'hàbitat i la distribució de les espècies trobades.

Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Península Ibèrica, Penyal de Gibraltar.

Abstract.—Contribution to the terrestrial malacofauna from Gibraltar's Rock. A brief survey was done in order to provide new data about the terrestrial molluscs from Gibraltar. A total of 13 molluscan species have been found. Notes regarding the habitat and distribution of these species are also provided.

Key words.—Mollusca, Gastropoda, Iberian Peninsula, Gibraltar's Rock.

INTRODUCCIÓN

El Peñón de Gibraltar se halla enclavado en el extremo meridional de la península Ibérica, en pleno litoral gaditano, constituyendo el cierre por el Este de la bahía de Algeciras. Geológicamente se constituye a partir de calizas jurásicas de color muy claro, en base a sustrato de pizarras del Silúrico. Su longitud comprende 4,62 km y su anchura arroja en torno a los 1,25 km. Su superficie, algo más de 4,9 km², esta ocupada por una gran mole caliza muy accidentada, cayendo libremente hacia el Este y el Norte, mientras lo hace con mayor suavidad hacia el Oeste. Su clima es mediterráneo típico, con veranos calurosos, en torno a los 24 °C, e inviernos muy suaves, con más de 12 °C de temperatura media. Las precipitaciones, aunque no del todo escasas (en torno a los 650 l/m² anuales) le confieren una vegetación de tipo claramente mediterráneo, compuesta entre otras especies por *Pinus halepensis*, *Olea*

europaea, *Chamaerops humilis*, *Ceratonia siliqua* y *Pistacia lentiscus*, que forman una densa cobertura en las laderas del Peñón. Éste carece por completo de cursos de agua. Debido a estas condiciones, junto al relativo aislamiento biogeográfico que supone su gran altura con respecto al resto del territorio circundante (a modo de una "isla ecológica"), el Peñón alberga una rica fauna y flora. Esto ha hecho que especialmente la parte más alta de éste se incluya en una reserva natural, denominada Upper Rock Natural Reserve.

MATERIAL ESTUDIADO

A continuación se citan las especies halladas en el peñón de Gibraltar, prestando especial atención a aquellas que merecen mayor interés. La bibliografía consultada incluye diversos manuales (Kerney & Cameron, 1979; Kerney *et al.*, 1983; Fechter & Falkner, 1990; Cossignani & Cossignani, 1995), así como literatura más especializada (Ortiz de Zárate, 1962;

Martínez-Ortí *et al.*, 1990; Gómez Moliner *et al.*, 2001).

Familia HELICIDAE

***Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774).**—Muy dispersa por todo el peñón: Upper Rock, Punta Europa y jardines de Main Street. Hábitat variadísimo, ocupando regiones de matorral mediterráneo en los lugares más umbríos, jardines y cultivos. Especie dispersa por todo el Mediterráneo y Macaronesia, y centro y norte de Europa, así como introducida en múltiples regiones del globo.

***Otala lactea* (O.F. Müller, 1774).**—Presente en la reserva de Upper Rock y Punta Europa, en hábitat de matorral y bosque mediterráneo, oculta bajo piedras o sobre roquedos. Los ejemplares presentan una ornamentación muy característica, con un fondo de color blanco y bandas oscuras. Especie conocida de Marruecos, sur de la península Ibérica y Baleares.

***Iberus gualtierianus marmoratus* (Férussac, 1821).**—Hallado en la reserva de Upper Rock y en la carretera que desde Punta Europa parte hacia el vertedero. Los ejemplares se hallan entre las grietas de las rocas calcáreas o bajo piedras, en lugares de matorral mediterráneo. Endemismo ibérico conocido de las provincias de Granada, Málaga y Cádiz. Las conchas recogidas se asemejan mucho a *Helix scherzeri* (Zeilebor in Pfeiffer, 1867), controvertida especie citada de Gibraltar, de cuyo status taxonómico se duda. A nuestro juicio, este taxón podría tratarse en efecto de *I. gualtierianus marmoratus* por el gran parecido entre nuestros ejemplares y los referidos por Hidalgo (1875: lám. 40) a *H. scherzeri*. Los ejemplares son de concha globosa, coloración bastante clara, con banda finas y discontinuas de color marrón y peristoma rosado.

Familia HYGROMIIDAE

***Cernuella virgata* (Da Costa, 1778).**—Presente en Upper Rock, Punta Europa y en cualquier espacio más o menos ruderalizado como jardines y parques. Especie propia de casi todo el Mediterráneo y Atlántico adyacente hasta las Islas Británicas y Países Bajos. Hábitat variadísimo, frecuentando ruderales y huertos, basureros, páramos, riberas, etc.

***Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822).**—Hallada en Upper Rock, faro de Punta Europa y jardines de Main Street. Especie propia de la región Mediterránea, ocupando hábitats ruderales, tanto húmedos como secos, garrigas y bosque mediterráneo.

***Xerotricha conspurcata* (Draparnaud, 1801).** Encontrada en los jardines junto a Main Street y Upper Rock, y hallada junto a la anterior bajo hojarasca o piedras. Presente en casi todo el Mediterráneo y Atlántico adyacente. Hábitat similar a la anterior.

***Trochoideini* indet.**—Recogidas tres conchas bajo piedras junto a la cuneta de la carretera que lleva a las cuevas de San Miguel en la reserva de Upper Rock.

Familia TRISSEXODONTIDAE

***Caracollina lenticula* (Michaud, 1831).**—Recogida en Upper Rock y jardines junto a Main Street. Especie localizada en el Mediterráneo occidental y Macaronesia. Su hábitat lo constituyen las zonas de vegetación de garriga mediterránea, pero también es frecuente en huertos o jardines.

***Oestophora calpeana* (Morelet, 1854).**—Concha deprimida, con una patente angulosidad a lo largo de las vueltas de espira, que son en número de 7 y 1/4, siendo poco convexas, casi planas y hallándose igual anchura en las dos últimas vueltas de espira. La cara superior es algo cónica, mientras la inferior es por completo convexa. Ápice agudo, aunque no en exceso, de color más claro, algo translúcido y brillante. Ombligo profundo, en torno a 1/6 del diámetro total de la concha, que deja ver parte del arrollamiento espiral y aún incluso la cara inferior del ápice. Suturas visibles, pero poco marcadas, debido a la escasa convexidad de las vueltas espirales. Estriación delicada, más marcada en la cara superior, a modo de finísimas cóstulas más oscuras y algo más densas que el resto de la concha, dispuestas a cierta distancia una de la otra. Es patente por toda la concha y especialmente por la cara superior una fina granulación, que al igual que las estriación se atenúa hacia el ápice de la concha. Peristoma fino, algo reflejo, especialmente en la parte externa de la concha, siendo los extremos superior e inferior del labio mucho más finos. Visto por la cara inferior, el

peristoma realiza una ondulación, no presente en la cara superior de la concha. Color castaño claro, córneo. Dimensiones: 12,5 mm de diámetro y 6,0 mm de altura.

Hallada en Upper Rock, en lugares sombríos bajo grandes piedras o acúmulos de estas en zonas de gran cobertura vegetal, en la cuneta de la carretera que asciende a las grutas de San Miguel. Conchas bastante abundantes. También recogimos una concha en los jardines junto a Main Street, entre hojarasca. No se pudo hallar ningún ejemplar vivo. Especie conocida de Gibraltar, localidad tipo y única dónde ha sido citada en la península Ibérica. Presente también en Tánger y Ceuta, al otro lado del estrecho.

Familia OXYCHILIDAE

***Oxychillus (Ortizius) rateranus* (Servain, 1880).**—Recogidas varias conchas, algunas de ellas en buen estado, en Upper Rock, en oquedades de las rocas calizas en las proximidades del albergue. Especie propia de las provincias de Cádiz y Málaga y quizá también de Granada y Sevilla. Su hábitat lo constituyen los roquedos calizos, hallándose los ejemplares profundamente ocultos en las oquedades de la roca, entre el humus acumulado en ellas, en lugares de matorral o bosque mediterráneo.

Familia SUBULINIDAE

***Rumina decollata* (Linnaeus, 1758).**—Presente en Upper Rock y en cualquier zona ruderal del Peñón. Especie mediterráneo-macaronésica, con amplia valencia ecológica: desde garrigas y pedregales altamente expuestos al sol, hasta riberas de ríos, cultivos, jardines etc.

Familia FERUSSACIIDAE

***Cecilioides* sp.**—Concha tronco-fusiforame, compuesta por unas 6 vueltas de espira muy poco convexas, siendo la última de ellas la mayor de todas, representando los 3/8 aproximadamente de la longitud total. La penúltima vuelta, es algo menor que la anterior, con algo menos de los 3/8 de la longitud total de la concha. Ambas conforman a este nivel una concha más cilíndrica y convexa, que luego se adelgaza rápidamente en las primeras vueltas siguientes. Ápice prominente y agudo. Abertura ovalada, quedando una fina ranura en el borde superior de ésta.

Peristoma simple y cortante. La parte inferior de la abertura y el borde columelar forman un arqueado en torno a ellos que deja abierto un fino canal truncado en su extremo inferior. La coloración es en los ejemplares frescos vítrea, translúcida y brillante, mientras los ejemplares más deteriorados son blanquecinos y quebradizos. Dimensiones: 2,3 mm de diámetro y 8,0 mm de altura.

Halladas varias conchas entre el humus acumulado en el interior de una oquedad de un roquedo calizo, en la carretera que va de Punta Europa al vertedero. También se recogieron dos conchas en Upper Rock, en hábitat similar al anterior.

Arrébola (1995: pp. 376-377) recoge citas de *Caecilianella petitiana* de Ponsoby (1885), actualmente *Cecilioides petitianus* Benoit, 1862, procedentes de Gibraltar, asimilando tal referencia a *C. acicula* (O.F. Müller, 1774) por cuestiones biogeográficas y de parecido conquiliológico. Al mismo tiempo, asigna también a *C. acicula* las citas de *Cecilioides connoyi* (Tomlin, 1943), cuya localidad tipo es Gibraltar (según Verdcourt, 1986, in Arrébola, 1995: p. 377), en base a la similaridad conquiliológica entre ambas. No obstante, los ejemplares recogidos por nosotros en Gibraltar muestran grandes diferencias respecto a *C. acicula*, siendo la concha de esta última de aspecto más piramidal, al ser más ancha comparativamente por su parte inferior, adelgazándose rápidamente la concha en los segmentos superiores. Por contra, *Cecilioides* sp. es más ancho en su porción central, y es por ello más cilíndrico y menos trocoide. Además, las diferencias de tamaño entre ambas especies son muy evidentes, siendo los ejemplares de Gibraltar mucho mayores que los ejemplares de *C. acicula*. Por todo ello pensamos que nuestros ejemplares corresponden a una nueva especie quizá no descrita, cuyo status taxonómico y biogeográfico debe ser todavía precisado.

Familia ACICULIDAE

***Acicula norrisii* (Gittenberger & Boeters, 1977).**—Concha frágil, translúcida, de color córneo claro, muy turriculada, casi cilíndrica sobre todo en las primeras vueltas. 7 vueltas de espira algo convexas, de crecimiento bastante regular y bastante apretadas. Ápice agudo, pero poco prominente. Peristoma no reflejo, pero sí engrosado en toda su extensión. Abertura oval, algo cuadrangular en la

extremidad inferior, mientras que por contra, en el ángulo superior se manifiesta una pequeña incisión, en la unión del peristoma al borde columelar. Ombligo estrecho, como una fina ranura en la unión de la parte inferior del peristoma al borde inferior columelar. Estructura muy fina, casi imperceptible. Suturas bien marcadas, a modo de constricciones muy palpables entre las vueltas de espira. Dimensiones: 1,1 mm de diámetro y 3,6 mm de altura.

Una única concha recogida, en buen estado de conservación, entre el humus acumulado en la misma oquedad donde se hallaron los ejemplares de *Cecilioides* sp. en la carretera de Punta Europa al vertedero. Especie conocida por el momento de la localidad tipo: Gibraltar. El hábitat era el característico del género: humus en el interior de grietas y oquedades de las rocas. El lugar se hallaba orientado al este y la exposición solar era alta con vegetación escasísima.

Respecto a otras especies del género, *A. norrisii* se diferencia de *Platyla callostoma* (Clessin, 1911) por ser la primera de concha mucho más cilíndrica y esbelta, poseer un peristoma con ausencia de la protuberancia característica de *P. callostoma*, y presentar frente a ésta una abertura más cuadrangular en el extremo inferior. Además, las vueltas de espira en *P. callostoma* son menos convexas y con suturas menos apretadas y ostensibles. Por otra parte, también difiere de *P. polita* (Hartmann, 1840) por ser *A. norrisii* también más cilíndrica y estilizada, por poseer suturas más apretadas, abertura más cuadrangular, y menor diámetro. Respecto a *P. cryptomena* (De Folin & Bérillon, 1877) se diferencia de *A. norrisii* por su menor talla relativa, menor convexidad espiral y suturas menos marcadas, peristoma algo más fino y abertura más oval.

CONCLUSIONES

Tan sólo se han hallado 13 especies de moluscos terrestres; debido a la ausencia de cursos de agua, los resultados para la malacofauna de agua dulce han sido infructuosos. Tampoco se ha hallado rastro

de ningún pulmonado desnudo, aunque no se descarta en absoluto su existencia, así como la de otras muchas especies citadas en la literatura y que no pudimos encontrar. Sin duda se necesita investigar mucho más sobre la malacología terrestre en el Peñón, especialmente en lo concerniente a *A. norrisii* y *Cecilioides* sp., por su elevado interés biogeográfico y taxonómico.

BIBLIOGRAFÍA

- ARRÉBOLA, J.R. (1995). Caracoles terrestres de Andalucía. Tesis doctoral (inérita), Universidad de Sevilla.
- COSSIGNANI, T. & COSSIGNANI, V. (1995). Atlante delle Conchiglie Terrestre e Dulceacquicole Italiane. L'Informatore Piceno, Ancona.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1990). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- GÓMEZ MOLINER, B.; MORENO, D.; ROLÁN, E.; ARAUJO, R.; ÁLVAREZ, R.M. (Eds.). (2001). Protección de moluscos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. *Res. Malacol.*, 11: 1-286.
- HIDALGO, J.G. (1875-1884). *Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares*. S. Martínez, Madrid.
- KERNEY, M.P. & CAMERON, R.A.D. (1979). *Land Snails of Britain & North-West Europe*. William Collins, Glasgow.
- KERNEY, M.P.; CAMERON, R.A.D.; JUNGBLUTH, J.H. (1983). *Die landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Paul Parey, Hamburg und Berlin.
- MARTÍNEZ-ORTÍ, A.; ROBLES, F.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, F.; RODRÍGUEZ BABIO, C. (1990). Datos preliminares sobre la familia Ferussaciidae (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) en la Comunidad Valenciana. *Iberus*, 9(1-2): 407-420.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1962). Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. V. Género *Oestophora* Hesse 1907. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 60: 81-104.

